

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

STIMMEN AUS DER
VERGANGENHEIT

LES VOIX DU PASSÉ

VOCI DAL PASSATO

02/2026

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Après neuf ans au comité d'Archéologie Suisse, dont cinq de présidence, il est temps de vous dire au revoir! Que de changements pendant ces années: nouvelle secrétaire générale, nouveau logo, création de la newsletter, nouveau site web, nouvelle revue arCHaeo Suisse et un projet au long cours avec la publication de nos CHRONIQUES en ligne sur le portail AS. Grâce aux impulsions de mon prédécesseur Thomas Reitmaier, à un comité et à des commissions très impliquées dans la transformation de notre association, nous avons pu faire entrer AS de plain-pied dans l'ère numérique. La collaboration avec les archéologies cantonales et l'Office fédéral de la culture s'est par ailleurs renforcée au fil de ces années. Leur soutien a permis à AS d'assurer son rôle d'association indispensable dans le paysage national, tant pour la diffusion de contenus scientifiques par l'intermédiaire de l'annuaire et de la série Antiqua, qu'envers le grand public avec les événements proposés dans le programme annuel, arCHaeo Suisse et les réseaux sociaux. J'aimerais saluer ici à ce titre l'énorme travail accompli par l'ensemble de la rédaction de la revue, et en particulier Lucie Steiner, qui quitte l'équipe d'arCHaeo Suisse après 17 ans.

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement vous, lectrices et lecteurs, membres d'AS, qui faites vivre notre association. Je vous souhaite une excellente lecture de ce cahier, qui propose justement une réflexion sur les moyens de communication, anciens et actuels.

Lionel Pernet, futur ex-président d'Archéologie Suisse

Nach neun Jahren im Vorstand von Archäologie Schweiz, davon fünf Jahre als Präsident, ist es an der Zeit, Ihnen *au revoir* zu sagen! Es gab viele Veränderungen in dieser Zeit: eine neue Generalsekretärin, ein neues Logo, die Gestaltung eines Newsletters, eine neue Website, die neue Zeitschrift arCHaeo Suisse und ein Langzeitprojekt mit der Veröffentlichung unserer CHRONIQUES online auf dem AS Portal. Dank der Impulse meines Vorgängers Thomas Reitmaier, des Vorstands und von Kommissionen, die sich sehr für den Wandel unseres Vereins eingesetzt haben, konnten wir AS erfolgreich ins digitale Zeitalter führen. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den archäologischen Fachstellen und dem Bundesamt für Kultur im Laufe der Zeit verstärkt. Dank ihrer Unterstützung konnte AS seine Rolle als unverzichtbarer Verband auf nationaler Ebene wahrnehmen – sowohl bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte mit dem Jahrbuch und der Reihe *Antiqua* als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit arCHaeo Suisse und den sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang möchte ich die enorme Arbeit würdigen, die die gesamte Redaktion der Zeitschrift geleistet hat, insbesondere von Lucie Steiner, die nach 17 Jahren die Redaktion von arCHaeo Suisse verlässt.

Schliesslich möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Mitglieder von AS, die unseren Verein lebendig halten, herzlich danken. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, die sich mit Möglichkeiten der Kommunikation von früher und heute auseinandersetzt.

Lionel Pernet, künftiger Expräsident
von Archäologie Schweiz

Dopo nove anni nel comitato di Archeologia Svizzera, di cui cinque alla presidenza, è giunto il momento di salutarvi. Quanti cambiamenti in questi anni: una nuova segretaria generale, un nuovo logo, una newsletter, un nuovo sito internet, la nuova rivista arCHaeo Suisse e un progetto a lungo termine con la pubblicazione delle nostre CHRONIQUES online sul portale AS. Grazie all'impulso del mio predecessore Thomas Reitmaier, nonché all'impegno del comitato e delle commissioni nella trasformazione della nostra associazione, siamo riusciti a far entrare AS a pieno titolo nell'era digitale. Desidero inoltre ringraziare i servizi archeologici cantonali e l'Ufficio federale della cultura, con i quali la collaborazione si è rafforzata nel corso degli anni, consentendo ad AS di svolgere il proprio ruolo di attore indispensabile nel panorama nazionale, sia nella diffusione di contenuti scientifici di alto livello attraverso l'annuario e la collana *Antiqua*, sia verso il grande pubblico grazie alla rivista arCHaeo Suisse e ai social network. A questo proposito, vorrei rendere omaggio all'enorme lavoro svolto dalla redazione e in particolare da Lucie Steiner, che dopo 17 anni lascia il nostro team.

Desidero infine ringraziare calorosamente voi, lettrici e lettori, membri di AS, che date vita alla nostra associazione, e augurarvi un'ottima lettura di questo numero dedicato alle antiche e alle moderne forme della comunicazione.

Lionel Pernet, futuro ex-presidente
di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

12 Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen
 Spurensuche nach Kommunikation in der Vergangenheit

16 Die Sprache der Stelen
 Steinstelen als Mittel der Kommunikation

22 Kommunikation im Kleinformat
 Die Bildsprache der Münzen

Découvrir
LES VOIX, DU PASSÉ

Signes, écriture et langues reconstruites
 À la recherche de messages du passé

Le langage des stèles
 Les pierres dressées comme moyens de communication

La communication au format de poche
 Le langage imagé des monnaies

Scoprire
VOCI DAL PASSATO

Segni, scrittura e lingue ricostruite
 Sulle tracce della comunicazione del passato

Il linguaggio delle stèle
 Le pietre erette come mezzi di comunicazione

Comunicazione in piccolo formato
 Il linguaggio iconografico delle monete

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick
**Emmanuel Scherer:
Ein Pater schreibt Geschichte**

Éclairage
**Emmanuel Scherer:
un Père qui écrit l'histoire**

Approfondimento
**Emmanuel Scherer:
un religioso scrive la storia**

33 Im Gespräch
**Wie man Archäologie bekannt
macht**

Converser
**Communiquer autour
de l'archéologie**

In dialogo
Comunicare l'archeologia

36 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

41 Fundstück
**Römische Fracht auf dem Grund
des Neuenburgersees**

Trouvaille
**Une cargaison romaine au fond
du lac de Neuchâtel**

La scoperta
**Un carico romano sul fondo del
lago di Neuchâtel**

42 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Nachwuchsförderung
Das letzte Wort**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Jeunes en formation
Le dernier mot**

In vetrina
**Archeologia svizzera informa
Esposizioni
Giovani in formazione
L'ultima parola**

51 Impressum

Impressum

Impressum

Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen

Sprache hinterlässt keine direkten Spuren im Boden. Sie ist jedoch ein zentraler Schlüssel zum Verständnis vergangener Kulturen. Archäologische Funde wie Zeichen und Inschriften liefern erste Hinweise, während die Sprachwissenschaft tiefere Einblicke in Laute, Grammatik und Wortschatz ermöglicht. Gemeinsam eröffnen die Disziplinen ein vielschichtiges Bild davon, wie Menschen vor Jahrtausenden kommunizierten.

Von Michiel de Vaan und Claudia Gerling

Über die Sprache(n) vergangener Kulturen kann man auf mehreren – direkten und indirekten – Wegen Auskunft erhalten. Da sie keine materiellen Spuren hinterlassen, sind sie archäologisch nur indirekt in Form von Schrift, Zeichen(systemen) und bildhaften Darstellungen rekonstruierbar. Am aussagekräftigsten sind sogenannte Primärquellen: Tontäfelchen aus der mykenisch-griechischen Bronzezeit, die bei einem Palastfeuer zufällig mitgebrannt wurden, beschreiben zum Beispiel eine Lieferung von Olivenöl. Im antiken Griechenland oder Rom verkündeten öffentliche Inschriften auf Stein oder Bronze Gebote und Verbote. Abrechnungen zu massenproduzierter gallorömischer Töpferware liefern Angaben zu Herstellenden und zum Produktionsablauf.

Bereits in schriftloser Zeit weisen Symbole und Zeichen auf menschliche Kommunikation hin. Dazu zählen beispielsweise eingravierte Darstellungen und Zeichen auf Felsen und Steinen, wie diejenigen von Carschenna (GR) oder Valcamonica (I), und sich wiederholende Einritzungen und Bemalungen auf Objekten wie Keramik oder an Gebäudestrukturen, wie der Bilderfries auf einer Hauswand aus Bodman-Ludwigshafen (D, 1. Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr.). Noch viel früher datieren eingeritzte Markierungen auf dem ca. 40 000 Jahre alten «Adoranten» aus der süd-deutschen Geissenklösterle-Höhle. Ob diese Symbole und Zeichen bereits eine frühe Form schriftlicher Verständigung waren, ist allerdings umstritten. Die anatomischen und kognitiven Voraussetzungen, um sprechen zu können, waren jedenfalls sehr früh vorhanden und haben sich in den letzten 1–2 Millionen Jahren allmählich entwickelt.

Signes, écriture et langues reconstruites

La langue ne laisse pas de trace tangible dans le sol; elle constitue pourtant une clé fondamentale de la compréhension des cultures passées. Les découvertes archéologiques telles que les signes et les inscriptions livrent les premiers éléments concrets, alors que la linguistique permet d'approfondir nos connaissances des sons, de la grammaire et du vocabulaire. Ensemble, ces deux disciplines éclairent et nuancent la manière dont les gens communiquaient il y a des millénaires.

Segni, scrittura e lingue ricostruite

La lingua non lascia tracce dirette nel terreno. Essa costituisce però una chiave fondamentale per comprendere le culture del passato. Reperti archeologici come segni e iscrizioni forniscono i primi indizi, mentre la linguistica permette di approfondire suoni, grammatica e lessico. Insieme, queste due discipline restituiscono un quadro articolato di come gli esseri umani comunicavano migliaia di anni fa.

Für einige antike Kulturen kennen wir auch längere literarische Texte, etwa die Literatur des antiken Griechenlands und Roms sowie Ritualtexte aus dem alten Indien und Iran. Meist sind die Texte jedoch über eine Folge von Kopien und Abschriften zu uns gelangt. Aus diesem Grund kann man sich nicht immer sicher sein, ob der Wortlaut der Originale genau so war wie in den überlieferten Versionen – manchmal wissen wir sogar sicher, dass dem nicht so war. Weil solche Texte viel länger und

- 1 Eingeritzte Abrechnung der Töpfer über die Füllung eines Brennofens aus La Graufesenque [Condatomagus, F]. 1. Jahrhundert n. Chr.

Un potier a gravé sur ce plat le décompte des récipients d'une cuisson d'un des fours de La Graufesenque [Condatomagus, F]. 1^{er} siècle apr. J.-C.

Conteggio inciso del vasaio relativo al carico di una fornace del sito di La Graufesenque [Condatomagus, F]. I secolo d.C.

- 2 Ein mykenisches Tontäfelchen zur Lieferung von mehr als 500 Liter Öl. 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr.

Cette tablette d'argille mycénienne relate la livraison de plus de 500 litres d'huile. 2^e moitié du 2^e millénaire av. J.-C.

Tavoletta d'argilla micenea relativa alla consegna di oltre 500 litri di olio. Il metà del II millennio a.C.

variiert sind als die zuvor genannten Primärquellen, erzählen sie uns viel mehr über die Grammatik und den Wortschatz einer Sprache.

Die Rekonstruktion vergangener Sprachen

Nebst der Analyse von Schriftquellen gibt es eine weitere indirekte, aber – innerhalb gewisser Grenzen – sehr zuverlässige Methode, die oft zum Einsatz kommt: die Sprachrekonstruktion. Damit ist das Erschliessen eines ehemaligen Sprachzustands anhand von Spuren aus einer späteren Periode dieser Sprache (und ihrer Dialekte oder ihrer nächsten Verwandten) gemeint. Wir können beispielsweise erörtern, wie Shakespeare Englisch sprach oder wie das Latein im 7. Jahrhundert v. Chr. ausgesprochen wurde, indem wir die Veränderungen durch die Zeit zurückverfolgen, die zum heutigen Englisch oder zum klassischen Latein geführt haben müssen. Diese Methode hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Rekonstruktion der Erdgeschichte durch Geolog*innen oder mit der Rekonstruktion der Menschheitsgeschichte durch Archäolog*innen.

Doch wie funktioniert das? Weil Veränderungen in der Aussprache meist bestimmten, regelmässigen Mustern folgen, die durch den Körperbau (Mund, Lunge) bedingt sind, können wir durch das Ausschliessen von weniger wahrscheinlichen Ursachen die Geschichte vieler Laute und

Wörter rekonstruieren. Ein Beispiel: Das Hochdeutsche hat oft ein *s* oder *ss*, wo das Englische und das Niederländische ein *t* haben: deutsch *Wasser*, *gross*, *aus*, *Schweiss*, aber englisch *water*, *great*, *out*, *sweat* und niederländisch *water*, *groot*, *uit*, *zweet*. Da viele andere Sprachen einen Übergang von *t* zu *s* zeigen, während ein Übergang von *s* zu *t* sehr selten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die deutschen Wörter auf früheres **water*, **graut*, **ūt*, **swait* zurückgehen, viel grösser als umgekehrt. Ausserdem bestätigen im Fall der germanischen Sprachen die Textquellen aus dem frühen Mittelalter, dass es so war: Alle germanischen Sprachen hatten ein *t* in diesen Wörtern, nur das Deutsche hat es hier zu *s* und *ss* verändert. Für die Geschichte der Grammatik gelten ähnliche Prozesse.

Über die frühere Kultur informiert schliesslich auch der Wortschatz. Der Kontakt mit anderen Kulturen kann schnell zur Übernahme von Fremdwörtern führen. Wenn man solche Spuren entdeckt, muss es also kulturellen Austausch gegeben haben, zumindest zwischen einem Teil der Sprechenden der beiden Sprachen. Nach längerer Zeit können nur Spezialist*innen Lehnwörter noch eindeutig identifizieren. An der Form von *Käse*, *Wein*, *Keller* oder *Tisch* kann man beispielsweise nicht mehr erkennen, dass diese Wörter aus dem Lateinischen (*cāseus*, *uīnum*, *cellārium*, *discus*) stammen.

Die Bedeutung der Schrift

Die Frage, welchen Einfluss die Schrift auf Gesellschaften im Altertum hatte, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. So ist zum Beispiel umstritten, welcher Anteil der Bevölkerung im Römischen Reich schreiben und lesen konnte. Mit Ausnahme von Grabinschriften sind nur relativ wenige nicht-literarische Texte aus der Antike überliefert. Für Primärquellen wie Soldatenbriefe könnte man zudem annehmen, dass sie nicht alle vom Absender selbst geschrieben, sondern auch in Auftrag gegeben wurden. So könnte man meinen, dass nur eine Minderheit der Bevölkerung alphabetisiert war. Allerdings ist bei dieser Überlegung Vorsicht geboten, da die allermeisten Alltagstexte wohl auf vergänglichem Material standen und sich nicht bis heute erhalten haben. Wenn man die grosse Zahl an Schriftzeugnissen in Städten wie *Pompeji* (I) und in Legionslagern wie *Vindonissa* (AG) in Betracht zieht, könnten zumindest Lesekenntnisse auch in den Provinzen des Römischen Reiches bei einer breiten Schicht der Einwohner*innen vorhanden gewesen sein.

Jedenfalls muss man feststellen, dass der Einfluss der Schrift auf die römische Gesellschaft relativ gross war. Die Versorgung der Legionen in den unterschiedlich weit

3 Der *Codex Argenteus* (lat. «silbernes Buch») entstand ca. 505 und enthält die gotische Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila. Es ist der älteste erhaltene längere Text einer germanischen Sprache.

Le *Codex Argenteus* («livre d'argent») a été écrit vers 505 de notre ère. Il contient la traduction de la Bible en gotique par l'évêque Wulfila. C'est le plus ancien texte complet en langue germanique qui nous soit parvenu.

Il *Codex Argenteus* (in latino «libro d'argento») è stato realizzato verso il 505 e contiene la traduzione in gotico della Bibbia del vescovo Wulfila. È il più antico testo esteso conservato in una lingua germanica.

- 4 Die bronzene Adlerkopfnadel aus Elgg (ZH) datiert ca. 600-650. Sie zeigt die Inschrift «domo» für den Männernamen *Dōmo* (oben), auf der anderen Seite (unten) ist vielleicht «kindinik» zu lesen, was unverständlich ist und als Schriftimitation aufgefasst wird.

L'épingle en forme de tête d'aigle de Elgg (ZH) date d'environ 600-650. Elle porte l'inscription «domo» (*Dōmo*), un prénom masculin (en haut). Au verso (en bas) il faut peut-être lire «kindinik», une suite de lettres incompréhensible: il pourrait s'agir d'une imitation d'écriture.

Lo spillone di bronzo a testa d'aquila di Elgg (ZH) è datato attorno al 600-650. Esso riporta l'iscrizione «domo» (sopra), interpretabile come il nome maschile *Dōmo*; sull'altro lato (sotto) si legge forse «kindinik», termine non comprensibile e generalmente considerato come un'imitazione della scrittura.

entfernten Teilen des Reichs, Herstellung und Handel von Keramikwaren, Wahlkämpfe für die lokale Verwaltung, die Ausübung religiöser Pflichten und Sonderanliegen – all dies setzte Schriftkenntnisse bei einem beachtlichen Teil der Bevölkerung voraus.

Wie sich Archäologie und Sprachwissenschaft ergänzen

Die Archäologie befasst sich mit materiellen Hinterlassenschaften. Um sie räumlich und zeitlich zu ordnen, werden sie in sogenannte archäologische «Kulturen» zusammengefasst. Diese sind jedoch vielschichtig und stimmen keineswegs mit klar abgegrenzten soziopolitischen Gruppen überein. Sprache ist archäologisch hingegen nur schwer greifbar. Im Unterschied zu archäologischen Resten lässt sie sich historisch leichter zeitlich als räumlich einordnen. Anhand grammatikalischer Merkmale lassen sich so genannte Sprachstufen definieren. Eine Sprache, die die Elemente A, B und C aufweist und noch nicht die späteren Veränderungen X, Y und Z zeigt, nennen wir beispielsweise «Altgermanisch». Wo genau diese Sprache gesprochen wurde, bleibt meist unklar.

Sprachgemeinschaften und archäologische Kulturen können denselben Namen haben und sich räumlich und zeitlich überschneiden. Da sie jedoch nach

unterschiedlichen Kriterien definiert werden, sind sie nicht zwingend identisch. Dennoch können sich beide Disziplinen sinnvoll ergänzen: Die Archäologie bietet den kulturhistorischen Kontext für sprachwissenschaftliche Zeugnisse, wie in den oben genannten Beispielen aus Gallien (F), Griechenland und der Schweiz, während die Sprachwissenschaft dabei hilft, die Menschen hinter den archäologischen Überresten sozusagen «hörbar» zu machen.

An der Schnittstelle zwischen Archäologie und Sprachwissenschaft hat sich die Forschung seit dem 19. Jahrhundert mit der Frage der räumlichen Ansiedlung von Sprechenden unterschiedlicher Sprachen beschäftigt. In den letzten Jahr(zehnt)en ist mit der Archäogenetik eine weitere Forschungsdisziplin in den wissenschaftlichen Dialog eingetreten, die neue Perspektiven eröffnet. Durch genetische Analysen von Skelettmaterial bieten sich neue Möglichkeiten, Personen, kulturelle Gruppen und Sprachgemeinschaften miteinander in Beziehung zu setzen. Dieses interdisziplinäre Zusammenspiel birgt somit grosses Potenzial, stellt die Forschung aber auch vor Herausforderungen: Es gilt, unterschiedliche Datentypen und Interpretationsebenen sorgfältig zu verknüpfen. Ein ständiger Austausch zwischen den Disziplinen ist also die Grundbedingung für zuverlässige Resultate und gewinnbringende Forschung. Zudem besteht die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung, indem vereinfachte Verbindungen zwischen (prä)historischen Kulturen und modernen Nationen gezogen werden, was in seinem Ansatz weder von genetischer noch von archäologischer oder linguistischer Seite vertretbar ist.

Michiel de Vaan ist Dozent am Departement Altertumswissenschaften, Universität Basel. michiel.devaan@unibas.ch

Claudia Gerling ist Dozentin am Departement Altertumswissenschaften und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Departement Umweltwissenschaften, Universität Basel. claudia.gerling@unibas.ch

doi.org/10.5281/zenodo.19820368

Abbildungsnachweise

Musée Fenaille, Rodez-collections Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron, Thierry Estadiou (1), The Pylos Tablets Digital Project, Palace of Nestor Excavations, Department of Classics University of Cincinnati, D. Nakassis/K. Pluta (2, PY Fr 1184); Wikimedia Commons: Magnus Hjalmarsson, (3, beschnitten, CC 4.0), Kantonsarchäologie Zürich, Martin Bachmann (4).

Literatur

Lyle Campbell, Historical Linguistics, Edinburgh 2020.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·e / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Z. Aubry 4 SNM, A-13988
5 SMB, Münzkabinett; KALU, B. Clements; AS,
M. Koenig 6 SNM, A-30849 8 D. Berney, SMRA
9 Ziegelei-Museum 10 Museo Retico, Coira
11 Kantonsarchäologie Aargau, Foto B. Polyvás
26 P. Golaz, Wikimedia Commons; WWHenderson20,
Wikimedia Commons 27 R. Schmid; Kantons-
archäologie Aargau; M. Hartmann 42 J. Kaeser
50 V. L'Épée; R. Gindroz.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archä-
ologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, St. Gallen. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pe, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéo-
logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und
Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.19820311

Cover / Couverture / Copertina

Die Grabinschrift nennt zwei Verstorbene. Sie
ist in keltischer Sprache, jedoch im nordetrus-
kischen Alphabet eingetrischt. Lugano-Davesco,
4.–3. Jh. v. Chr. © Rätisches Museum, Chur.

Cette stèle nomme deux défunts. L'alphabet
est nord-étrusque, mais la langue est celtique.
Lugano – Davesco, 4^e-3^e s. av. J.-C.

La stèle nomina due defunti. L'alfabeto è nord
etrusco, ma la lingua è celtica. Lugano-
Davesco, IV-III secolo a.C.

ÉGLISE
DES JÉSUITES

Musée d'histoire
du Valais
Geschichtsmuseum
Wallis

MORTELLES

LES STÉLES
NÉOLITHIQUES
DE SION

[IM]

DÈS LE 20
JUN
2026

MUSÉES
CANTONALES WALLISER
DU VALAIS KANTONS-
MUSEEN

Archéo
äologie
Kantonales Amt
für Archäologie
Office cantonal
d'Archéologie

Église des Jésuites
Rue du Vieux-Collège 18
1950 Sion

Entrée libre
musee-histoire-valais.ch

SION
CAPITALE
SUISSE
DES ALPES